

A IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA NAS ORGANIZAÇÕES

Luiz André Ferreira da Silva¹

RESUMO

Atualmente, as empresas exigem uma área de auditoria interna transformada que dê aos acionistas e à administração geral a confiança de que o que eles acham que está acontecendo em sua empresa está realmente acontecendo como eles pensaram ou planejaram e, se não, notificá-lo atempadamente, para que tenha uma capacidade de resposta imediata que lhe permita tomar as medidas necessárias para alcançar o cumprimento dos seus objetivos. A problemática desta pesquisa recorre ao seguinte questionamento: Quais os benefícios que a auditoria pode trazer as empresas? O objetivo geral é apresentar como a auditoria interna pode ser um determinante colaborativo na Gestão Empresarial. O seguinte trabalho se classifica como uma revisão de literatura em que foram utilizadas as bases Scielo, Portal CAPES e Google Academics para a investigação. As palavras-chave utilizadas na busca foram: “auditoria”, “gestão empresarial” e “controle interno”. O conselho de administração das empresas, que tem o papel de governar o mesmo, deve assumir o controle interno, entendido como um processo que visa a garantir a consecução dos objetivos organizacionais. Dessa forma, o controle interno é uma questão de responsabilidade social, é a maneira como as organizações respondem a essa responsabilidade e o controle interno é um pilar para o sucesso da organização. É importante que a atividade de Auditoria Interna nas organizações seja desenvolvida aplicando a nova estrutura de auditoria interna, de forma independente e objetiva, que forneça garantia e consultoria e agregue valor e aprimoramento nas operações; ter como responsabilidade avaliar e fazer recomendações apropriadas para a melhoria dos processos governamentais como parte de sua função de garantia, tendo como principais objetivos: promover ética e valores, garantir a gestão e a responsabilidade no desempenho, comunicar informações sobre riscos e controle e coordenar as atividades e informações de comunicação entre a administração, auditoria e gerenciamento.

Palavras-chave: Controle Interno. Auditoria Interna. Gestão Empresarial.

THE ROLE OF INTERNAL AUDIT IN CORPORATE GOVERNANCE

ABSTRACT

¹ luizjpandre@hotmail.com

Currently, companies require a transformed internal audit area that gives shareholders and general management the confidence that what they think is happening in their company is really happening as they thought or planned and, if not, notify it in a timely manner, so that it has an immediate response capacity that allows it to take the necessary measures to achieve the fulfillment of its objectives. The problem of this research uses the following question: What benefits can auditing bring to companies? The general objective is to present how internal audit can be a collaborative determinant in Business Management. The following work is classified as a literature review in which the Scielo, CAPES Portal and Google Academics databases were used for the investigation. The keywords used in the search were: "audit", "business management" and "internal control". The board of directors of companies, which has the role of governing it, must assume internal control, understood as a process that aims to guarantee the achievement of organizational objectives. Thus, internal control is a matter of social responsibility, it is the way in which organizations respond to this responsibility and internal control is a pillar for the organization's success. It is important that the Internal Audit activity in organizations is developed using the new internal audit structure, in an independent and objective manner, that provides guarantee and consultancy and adds value and improvement in operations; to be responsible for evaluating and making appropriate recommendations for the improvement of government processes as part of its guarantee function, with the main objectives: promoting ethics and values, ensuring management and responsibility in performance, communicating information on risks and control and coordinating communication activities and information between administration, auditing and management.

Keywords: Internal Control. Internal Audit. Business management.

1. INTRODUÇÃO

Em muitas organizações, é evidente a falta de equilíbrio entre objetivos econômicos e sociais, entre objetivos individuais e comunitários, bem como uma coordenação adequada entre os interesses de indivíduos, empresas e sociedade, situação que limita o desenvolvimento integral a longo prazo (CORDEIRO, 2011).

A complexidade das operações que as empresas atualmente desenvolvem, bem como a concorrência que devem enfrentar, independentemente da sua dimensão ou negócio, torna necessário que os seus administradores recorram ao apoio do Contador Público através de auditoria interna. Para o funcionamento de uma empresa, é necessária uma administração que atue para cumprir os objetivos para os quais foi criada; No entanto, também é importante a criação de um órgão de fiscalização do seu

funcionamento e do desempenho da própria administração (DE SANTANA PINHO, 2007).

Por isso, o trabalho de fiscalização é reconhecido em todos os lugares e se torna cada vez mais importante dada a necessidade de proteger os proprietários da má gestão que a administração possa fazer, e que a empresa tenha um órgão encarregado de garantir a veracidade das atividades jurídicas e financeiras das mesmas. A auditoria interna é uma atividade de avaliação independente e objetiva para agregar valor e melhorar as operações contábilísticas, financeiras e administrativas de uma organização, ajudando-a a cumprir os seus objetivos, através da avaliação e melhoria da eficácia dos seus processos, proporcionando assim serviço eficaz nos mais altos níveis de administração (LÉLIS, PINHEIRO, 2012).

O auditor interno desempenha o seu trabalho no quadro do cumprimento das normas internacionais para a prática profissional de auditoria interna, o que dá ao Conselho de Administração a certeza e a confiança de que o seu trabalho e o resultado dele serão de valor e aplicabilidade para a melhoria dos controles e resultados da entidade. O objetivo da auditoria interna é prestar um serviço construtivo de assistência à administração, com o objetivo de melhorar a condução das operações e obter um maior benefício económico para a empresa ou um cumprimento mais eficaz dos seus objetivos institucionais (LÉLIS, PINHEIRO, 2012).

Algumas organizações não concebem a Auditoria Interna como uma atividade que agrega valor e aprimora as operações, nem considera que ela contribui para o cumprimento de objetivos e metas, nem fornece uma abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controle e direção (RODRIGUES, 2019).

A Auditoria Integral objetiva fornecer certeza razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante; segurança razoável se as operações da entidade forem conduzidas de acordo com leis e regulamentos; o grau em que a administração cumpriu adequadamente as obrigações e atribuições que foram atribuídas e se tais funções foram executadas de maneira eficiente, eficaz e econômica (CORDEIRO, 2011).

Desta forma, a problemática desta pesquisa recorre ao seguinte questionamento: Quais os benefícios que a auditoria pode trazer as empresas?

O objetivo geral é apresentar como a auditoria interna pode ser um determinante colaborativo na Gestão Empresarial.

Os objetivos específicos são:

- Conceituar a Auditoria;
- Identificar a auditoria interna como ferramenta avaliativa.
- Discutir os principais benefícios da auditoria interna em empresas.

A gestão empresarial trata-se de um conjunto de procedimentos e estruturas elaborados para auxiliar as organizações a alcançar seus objetivos, refere-se à adoção de boas práticas pautadas na transparência, integridade, a prestação de contas e o respeito às leis, que traz inúmeros benefícios independentemente do tamanho ou estrutura de capital da empresa. A Comissão de Valores Mobiliários (2008) afirma que a gestão empresarial é o conjunto das práticas que possui a finalidade de otimizar o desempenho da organização, protegendo as bases interessadas, especialmente os investidores, empregados e credores, para a primazia do capital. A transparência é um dos fatores das normas do sistema de estruturação da sociedade.

Apesar de todos os acontecimentos, reconhece-se o papel da auditoria em garantir a fidedignidade e a confiabilidade dos serviços e a melhoria nas rotinas e procedimentos da empresa. Com isso surge o elo entre a auditoria interna e a Gestão empresarial, o resultado dessa junção será a gestão de riscos e melhorias dos controles internos. Portanto a função em apenas fiscalizar ficou ultrapassada, atualmente, o papel da auditoria trata-se de verificar o funcionamento dos controles internos, verificar se os regulamentos, instruções e normas estão sendo seguidos (CORDEIRO, 2011).

Portanto esse artigo contribuirá para o alcance do bom nível da governança de uma organização, atingindo sua responsabilidade social e econômica, pois, a auditoria está se tornando uma ferramenta essencial para a tomada de decisões. Para o meio acadêmico, esta pesquisa contribuirá como fonte de pesquisa acerca do assunto. Para a sociedade em si, ela exercerá um papel informativo no que tange ao tema e sua aplicabilidade.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

A auditoria baseia-se na necessidade de confirmar registros nos campos administrativo, contábil-financeiro, gerencial e de sistemas, devido ao surgimento de grandes empresas e à tributação de imposto de renda com base nos resultados do balanço.

O desenvolvimento de atividades de auditoria coincidiu com o desenvolvimento econômico e o surgimento de grandes empresas, formadas pela capital de muitas pessoas, que garantem sua proteção de capital ao confirmar registros contábeis (CREPALDI, 2016).

Por esse motivo, a auditoria ainda é o aspecto mais conhecido da atividade de auditoria, embora este não seja o ramo predominante do setor público no Brasil. Para conhecer a auditoria, como é visto atualmente, é necessário analisar o processo histórico, a origem e a razão pela qual se tornou uma atividade importante e necessária para o bom funcionamento do negócio em geral, tanto no setor privado quanto no setor público (BORTOLON, NETO, SANTOS, 2013).

No setor público brasileiro, a auditoria tem sido tema frequente de debate, na medida em que os últimos anos provocaram na sociedade um apelo pelo acompanhamento da população em relação ao uso dos recursos públicos, em face dos crescentes escândalos de corrupção envolvendo o dinheiro público pelos quais o país tem passado. (DE SANTANA PINHO, 2007).

É importante encaminhar a auditoria para o início das atividades econômicas desenvolvidas pelo comerciante. Embora a origem do teste seja imprecisa, o principal ímpeto para o seu desenvolvimento pode ser atribuído à Inglaterra, dado o poder econômico deste país desde o momento da colonização, e séculos depois se tornaria o berço do capitalismo com a revolução Industrial. Foi o tamanho econômico e comercial da Inglaterra, o governante dos mares e do controlador de comércio mundial, o primeiro a possuir as grandes empresas comerciais e também o primeiro a introduzir tributação do imposto de renda com base nos lucros das empresas, o que prova ser sistematizado Pratique que, como a conhecemos, consolidou-se com a Revolução Industrial até o final do século XIX. . (CREPALDI, 2016).

No início do século passado, o crescimento da economia dos Estados Unidos, onde hoje a profissão é mais desenvolvida, moldou o desenvolvimento

da atividade de auditoria como resultado do crescimento das empresas, o aumento da sua complexidade e o envolvimento dos interesses da economia em grandes empresas. Em todos os países do mundo, o desenvolvimento da profissão de auditor (nome do contador nesses países) foi consequência do desenvolvimento econômico, crescimento e crescente complexidade das organizações. (DE SANTANA PINHO, 2007).

Nas décadas de 80 e 90, que inclui a modernização do setor empresarial, com a implementação de sistemas de computador e o desenvolvimento da doutrina de qualidade total, reengenharia, excelência em gestão, a auditoria é fortalecida como uma técnica de controle para avaliar o sistema de informações gerenciais da empresa e, fundamentalmente, o grau de identidade do trabalhador em relação à sua organização, sem cuja exigência qualquer esforço adicional seja estéril e mecanicista (BORTOLON, NETO, SANTOS, 2013).

As empresas solicitam uma auditoria completa, ou seja, nos campos administrativo, contábil-financeiro, gerencial e de sistemas, para conhecer seus pontos fortes e fracos da operação. Isso garante a abordagem de recomendações viáveis. Em suma, não é possível gerenciar a taxa de câmbio da economia de um país por meio de leis, porque as moedas são ajustadas ao comportamento do mercado; da mesma forma, as auditorias não são aplicadas de acordo com leis específicas do órgão de auditoria; mas, para a realidade empresarial que a solicita e que obviamente está em razão do avanço da ciência e da tecnologia (DE LUCA, *et al.*, 2010).

Atualmente, as empresas são fortalecidas com a assimilação de qualidade total, excelência em gestão, sistemas de informação, entre outros. Novas abordagens destinadas a otimizar o gerenciamento de negócios de maneira qualitativa e mensurável para garantir que consumidores, clientes e usuários atendam às suas necessidades. Nesse contexto, o sistema de controle assume papel relevante porque, por meio de avaliações permanentes, permite maximizar resultados em termos de eficiência, efetividade, economia, indicadores que fortalecem o desenvolvimento das organizações. A instrumentalização dos sistemas de controle é realizada por meio de auditorias aplicadas nas empresas em um determinado período para conhecer suas restrições, problemas, riscos, deficiências, entre outros, como parte da avaliação (CORDEIRO, 2011).

Assim, a articulação dos órgãos de controle é constituída em apoio à organização social como um todo, o que possibilita o cumprimento de objetivos comerciais. Essa abordagem é de particular importância quando auditorias específicas são aplicadas, tendo que exercer controle após o escopo administrativo e operacional; para que os resultados contribuam para o relançamento dos negócios (DE LUCA, *et al.*, 2010).

A exportação de capital das nações economicamente desenvolvidas foi responsável pelo gigantismo alcançado pela profissão nos países de origem e sua distribuição no resto do mundo. Ao configurar subsidiárias no exterior, as grandes empresas também enviaram seus auditores para monitorar o uso correto dos recursos, o cálculo dos lucros e o retorno sobre o capital investido (BORTOLON, NETO, SANTOS, 2013).

Esta situação levou à abertura de subsidiárias de empresas de contabilidade em países importadores de capital. Esses auditores, que por sua vez usaram os elementos locais, contribuíram significativamente para a criação e desenvolvimento da profissão, com as características do chamado contador público nos países onde foram fundados. (JUNIOR, 2015).

O teste e o seu desenvolvimento estão inextricavelmente ligados ao controle da riqueza, à expansão dos mercados, à acumulação de capital e ao desenvolvimento econômico dos países. O crescimento econômico e de capital, a crescente complexidade do negócio e a distância entre o proprietário e o gerente de ativos tiveram influência decisiva sobre a origem da função de auditoria e seu desenvolvimento (DE LUCA, *et al.*, 2010).

A origem da auditoria foi muito discutida pelos especialistas, e não há consenso sobre este tópico. Aqui estão algumas das atrações freqüentemente citadas. Inglaterra, o controle da receita pública e do tesouro (observadores monetários coletados e revisão da capacidade financeira dos cidadãos devido ao alto apetite do trono pelos custos no tribunal) (CREPALDI, 2016).

Na Inglaterra, o rei Eduard concedeu aos barões o direito de nomear seus representantes oficiais por meio do ato do Parlamento. A aprovação desses auditores foi confirmada em documentos que formaram os primeiros relatórios de auditoria intitulados "Probatum sobre as Contas". Os documentos mostram ainda que o termo contador originou na Inglaterra no final do século XIII sob a autoridade desse rei, que se referiu ao termo auditor quando se referia à

verificação de contas e alegou que, se não fossem corretos, Os responsáveis serão punidos. Nos séculos 16 e VI aC Na Índia, o Código Manu se refere ao Código Administrativo, em particular às finanças públicas, onde a existência de funções de auditoria pública é claramente visível. Em Sumeria, os proprietários transferiram seus bens para terceiros. (CREPALDI, 2016).

A administração pública está vinculada ao cumprimento da lei e ao serviço do interesse público, os principais objetivos do Estado de Direito. Para conseguir isso, o estado deve configurar mecanismos para impor e verificar a conformidade. Aqui está o chamado controle da administração pública, o controle exercido pelo sistema político-administrativo. As democracias modernas possuem vários mecanismos de controle compostos por órgãos relativamente autônomos, com autoridade sobre o desempenho das instituições. . (CREPALDI, 2016).

O controle na administração é a capacidade de monitorar, orientar e corrigir que um poder, um corpo ou autoridade pratique o comportamento funcional de outro. A administração pública é o conjunto de meios institucionais (instituições e entidades jurídicas) agentes patrimoniais, financeiros e humanos (agentes públicos), organizados e necessários para levar a cabo as decisões políticas, isto é, concretamente para atingir os objetivos do governo. (JUNIOR, 2015).

A idéia de controle social não é nova. A Declaração dos direitos humanos e civis de 1789 em seu art. 15, já enfatizou: "A empresa tem o direito de acompanhar sua administração com qualquer agente público". Note-se que, ao longo do prazo, as disposições sobre o controle da administração pública estão espalhadas no texto constitucional. O controle da administração pública deve ser exercido por todos os poderes em todos os níveis e em todas as instituições. (JUNIOR, 2015).

Na sociedade atual existe uma maneira de entender a economia e sua rentabilidade econômica e financeira, baseada em valores que nada têm a ver com ética, responsabilidade social e o desenvolvimento endógeno e harmonioso dos povos e territórios. Este modo de entender e impor o valor do benefício financeiro sobre qualquer outro valor social, cultural e humano tem se globalizado e nos últimos anos acelerou ainda mais sua onipresença, de tal forma que a globalização econômica e ideológica que tomou conta de nosso

mundo, juntamente com o avanço da sociedade de consumo, torna cada vez mais difícil para o nascimento natural e as experiências sociais serem articuladas na esfera econômica (CREPALDI, 2016).

Responsabilidade e lucratividade podem andar juntas. Apesar da força e da dominação cultural desta forma de trabalho e consumo, têm surgido nos últimos tempos, em paralelo a um sistema excludente e injusto que cria diferenças entre ricos e pobres, entre aqueles que eles têm e aqueles que não têm, movimentos e iniciativas que tentam demonstrar com suas ações que a responsabilidade e a lucratividade podem caminhar juntas e que existem outras formas de produzir, consumir e poupar diferentes daquelas propostas pelo sistema de mercado (BORTOLON, NETO, SANTOS, 2013).

Diante da linguagem do impossível e do complicado, que tenta nos convencer de que é inútil pretender modificar um mecanismo que se tornou tão complexo. A crescente preocupação com questões éticas no campo econômico e profissional responde a uma necessidade real e não a uma mera moda. A importância de valores éticos, entre os quais transparência, integridade, veracidade ou confiança, é essencial para o desenvolvimento de relações econômicas efetivas e eficientes (CORDEIRO, 2011).

A década dos anos 80, caracterizada pela especulação e valor para o acionista maximizar parece ter esquecido este princípio, mas no final dos anos 90, cheio de incerteza e confusão no mundo dos negócios, parece ter voltado para lembrar-se Responsabilidade social corporativa, ação social da empresa, fundos de investimento ético, marketing com causa, etc. eles são termos atuais no mundo dos negócios e, exceto pelas nuances e críticas profundas que podem ser feitas a eles, ajudam a aumentar a conscientização e refletem essa preocupação. Cada vez mais, elementos intangíveis parecem ser mais importantes - como honestidade, cortesia, trabalho bem feito - para ter um alto desempenho econômico. (DE SANTANA PINHO, 2007).

Aumenta a preocupação com questões éticas. Estamos diante de um processo de mudança e isso se reflete mesmo em preocupação intelectual ou acadêmica, onde já é bastante frequente encontrar material bibliográfico recente. A busca de valor acrescentado através de novos valores alinhados com a sustentabilidade dá uma vantagem competitiva para as empresas cujo posicionamento é baseado nos valores das pessoas (CORDEIRO, 2011).

Em um mundo que parece estar na moda para certificar e garantir um comportamento socialmente responsável, por vezes a empresa também pretende monopolizar o mercado de "clientes ideológicos," é necessário ter uma metodologia que verifique a coerência com os valores da economia solidária. Para isso, este texto pretende contribuir discutindo uma inovação no modo de verificar essa coerência, que é a Auditoria Social. Este compromisso surgiu querendo começar esta rede processo de auditoria social como uma ferramenta para ajudar as várias entidades para avaliar como a sua organização realiza seus critérios ou metas sociais (CORDEIRO, 2011).

Embora ainda sejam uma pequena minoria, um número crescente de empresas que desejam assumir inteiramente a sua "responsabilidade social" (práticas honestas, transparência da gestão, a harmonia com o ambiente externo) e a Auditoria Social é um instrumento que permite integrar de forma estruturada esses diferentes aspectos na gestão diária de uma empresa, bem como manter uma contabilidade social atualizada.

O conceito de Responsabilidade Social Corporativa é uma tradução literal da Responsabilidade Social Empresarial e tenta descrever, basicamente, como as empresas devem agir como membros responsáveis da sociedade. Existe uma ampla gama de definições de responsabilidade social corporativa que significam mais ou menos a mesma coisa ou abrangem diferentes aspectos. Economista Milton Friedman, por exemplo, definido como a obtenção o máximo benefício para os proprietários da empresa "a responsabilidade social de uma empresa é fazer um lucro" (FRIEDMAN, 2001).

Além disso, por meio da auditoria interna, a posição de uma empresa é avaliada para determinar onde está localizada, onde seus programas atuais a conduzem, quais devem ser seus objetivos e se é necessário modificar seus planos para alcançá-los. Os objetivos e políticas de praticamente todas as empresas estão expostos à obsolescência. Se uma empresa não modificar seu curso para se adaptar às mudanças nas condições sociais, técnicas e políticas, perderá mercados, pessoal e outros recursos essenciais para sobreviver. A auditoria interna é projetada para forçar os gerentes a enfrentar essa situação (CORDEIRO, 2011).

O auditor interno cria e avalia procedimentos financeiros e operacionais, revisa registros financeiros e contábeis e procedimentos operacionais, avalia o

sistema de controle interno existente, resume periodicamente os resultados de uma investigação contínua, faz recomendações para aprimorar procedimentos e informa os Alta gerência sobre os resultados de suas descobertas. A prestação de informações financeiras e operacionais à administração deve dar ênfase especial aos efeitos futuros dos planos e decisões. O auditor interno não é independente da administração, mesmo que a atitude mental deva ser a da independência (CORDEIRO, 2011).

Sá e Hoog (2015) acreditam que as fraudes ocorrem quando não existem bons controles dentro das empresas. Somente empresas com controles internos eficiente são capazes de se proteger das fraudes contábeis. Um modo eficiente de controle é a auditoria interna de qualidade, ou seja, um serviço de acompanhamento de tudo o que é realizado na empresa.

A organização da auditoria interna, como um órgão de controle, exige cuidados, segundo Sá e Hoog (2015):

- Deve ser uma seção autônoma.
- Precisa possuir como encarregado e dirigente um contador.
- Deve subordinar-se apenas à “maior autoridade” da empresa, de modo a não sofrer influências hierárquicas “intermediárias”.

É importante que os auditores se sintam livres para atua de modo autônomo e com acesso às informações de todos os setores. O serviço para ser eficiente deve ter, por conseguinte total autonomia de ação (SÁ e HOOG, 2015).

Auditoria interna utiliza processos parecidos com aqueles praticados pela auditoria externa, mas não são idênticos porque não tem um caráter fiscalizador, sendo a fiscalização de competência de empresas cujos quadros não são constituídos pelos funcionários das empresas a serem fiscalizadas. A revisão e o controle das auditorias reduzem as possibilidades de fraudes. E a falta ou fraqueza dos controles é que facilita a ocorrência da fraude (SÁ e HOOG, 2015).

Sá e Hoog (2015) defendem que a auditoria interna tem o objetivo de avaliar os trabalhos e apresentar seus relatórios periódicos ou pontuais, destacando eventos especiais ou a necessidade de decisões por parte dos gestores. Após a avaliação do trabalho, o relatório é produzido. Nele devem existir a identificação técnica, o objeto que foi examinado, as falhas identificadas, as sugestões de melhorias, os fatos relevantes e colaterais e a descrição das circunstâncias para as quais é necessário um planejamento estratégico.

Segundo Sá e Hoog (2015), os planos devem estar adaptados às realidades de cada empresa ou instituição. A auditoria interna se caracteriza com do tipo acompanhamento e exige um plano é feito para abranger todos os componentes do patrimônio, no decorrer de um ano. O cronograma não deve apenas apresentar o que deve ser feito, como também quem o fará e quando será realizado. Cabe aos chefes a elaboração dos planos, que devem ser variados em seus métodos, intercalando um método por período, para que não se tornem previsíveis.

Os autores concordam também que a execução é o desenvolvimento do plano. Os auditores devem se dedicar as atividades, respeitando as condições técnicas e éticas. Ao ser executada, uma atividade precisa de acompanhamento, bem como de revisão e apontamento de falhas e melhorias que precisam ser realizadas.

Os relatórios devem se fundamentar na transparência e na clareza das informações fornecidas. São ferramentas da administração e não podem ser imprecisos ou inconclusivos (SÁ, HOOG, 2015).

Para Sá e Hoog (2015), os pareceres devem ser elaborados com frequência e em curto prazo, atendendo a todas as demandas que surgirem e indicando procedimentos que devem ser adotados quando as circunstâncias exigirem providências imediatas. Os pareceres costumam ser produzidos mensalmente, com o objetivo de uso interno na empresa ou instituição, podendo ou não constituir um acompanhamento aos relatórios.

Em casos de denúncias a fraudes de relevância, deve ser emitido um parecer especial, com um detalhamento minucioso do caso. Empresas que realizam auditoria interna são menos suscetíveis a fraudes.

Descrevemos a necessidade indispensável de se conhecer o funcionamento de uma entidade, o emprego da criatividade no processamento de uma fraude. Assunto eminente que trataremos no capítulo seguinte.

3. MÉTODOS DE PESQUISA

O seguinte trabalho se classifica como uma revisão de literatura definida por Gil (2008) como aquela que utiliza textos (ou outro material intelectual

impresso ou gravado) como fontes primárias para obter seus dados. Não é apenas uma coleção de dados contida em livros, mas, ao contrário, concentra-se na reflexão inovadora e crítica de certos textos e dos conceitos levantados neles, no qual foi realizada uma consulta a livros, dissertações e por artigos científicos selecionados através de busca nos seguintes base de dados (livros, sites de banco de dados, etc....). Neste trabalho foram utilizadas as bases Scielo, Portal CAPES e Google Academics para a investigação. As palavras-chave utilizadas na busca foram: “auditoria”, “gestão empresarial” e “controle interno”.

4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS

As grandes empresas foram forçadas a projetar e adotar as melhores práticas corporativas porque alguns mercados de capitais o solicitaram, fazendo com que passassem a formular estratégias para cumprir as diretrizes do Código de Boas Práticas Corporativas. Podemos ver os resultados da gestão empresarial nos relatórios anuais publicados pelas empresas. Provavelmente, o percentual de problemas nas empresas seria reduzido com a melhoria das práticas corporativas. As PME não passaram por esse processo porque a grande maioria são empresas familiares sem uma estratégia bem definida. A gestão empresarial ajuda as empresas a ter uma visão mais clara de seus negócios (PACHECO, MARQUES, 2012).

Se as grandes empresas mal percebem os benefícios da adoção de uma gestão empresarial útil, por que as PME começam a considerá-la importante? De acordo com a pesquisa O desafio de convergência realizado pela KPMG em todo o mundo, 66% dos executivos definiu que o gerenciamento de riscos e a boa gestão empresarial são prioridades para atrair investimentos (MARTINS, 2018). Reduzindo o exposto ao escopo das PME, pode ser muito mais fácil obter um bom empréstimo em um banco, ou a quantidade de clientes começará a aumentar porque eles começarão a saber que é uma empresa com altos valores éticos. As vantagens da gestão empresarial são claras e qualquer empresa se beneficiaria, em maior ou menor grau, com a adoção das diretrizes especificadas no Código de Boas Práticas Corporativas (RODRIGUES, 2019).

Embora as PME's representem importância essencial na economia mundial, existem muitos problemas que enfrentam, como falta de financiamento, falta de organização corporativa, falta de especialização em processos produtivos, falta de inovação, medo de crescimento, concentração de poder, prevalência de interesses pessoais e familiares nos negócios e assim por diante. A maioria das PME não decide melhorar suas práticas governamentais ou se aventurar em mercados internacionais, principalmente porque seus gerentes percebem intuitivamente certas fraquezas de seus negócios, têm medo de invadir mercados mais amplos ou simplesmente ignoram as técnicas comerciais necessárias para crescer.

O fato de essas empresas terem recursos financeiros, humanos e técnicos mais limitados do que as grandes, um treinamento de seus gerentes nem sempre é adequado, uma estrutura organizacional excessivamente centralizada, uma cultura de negócios resistente a mudanças ou outros fatores específicos de cada país ou zona de origem excessivamente enraizada em sua cultura, são fatores que podem retardar sua expansão.

A implementação de sistemas organizacionais de gestão empresarial nas PME's permite que elas tenham ordem em cada uma das atividades que desenvolvem e controlam sobre cada ator que a integra, de modo que sua adoção se baseia em códigos de gestão empresarial. Não é possível falar sobre gestão empresarial sem um sistema organizacional e vice-versa.

As funções de gerenciamento de riscos, controle e supervisão são consideradas as mais importantes dentro de uma empresa, porque todas derivam delas. Se uma empresa possui bases sólidas no desenvolvimento dessas funções, pode alertar e mitigar o risco, adotar políticas claras e definidas para orientar seu curso, identificar e atribuir papéis, superar crises e dificuldades e, em geral, atingir os objetivos da empresa. se cumpram. É por isso que, na implantação dessas funções, as empresas adotam seus sistemas de gestão organizacional, políticas, objetivos e códigos de gestão empresarial que orientam todas as suas atividades.

De acordo com Radaelli (2010), os sistemas organizacionais e o desenvolvimento das funções mencionadas acima devem ser conduzidos de acordo com as necessidades de cada empresa, independentemente do seu tamanho, uma vez que, por menor que seja uma empresa, a organização de

cargos e a distribuição de funções permitem especialização, delegação responsabilidades e adoção de medidas destinadas a atingir as metas estabelecidas. Não basta que uma organização e um sistema governamental exista formalmente nas empresas, é necessário colocá-lo em prática e monitorá-lo constantemente para determinar se está sendo eficaz e positivo.

Não se deve esquecer que as principais funções da gestão empresarial são: transparência, responsabilidade corporativa, patrimônio e prestação de contas. Embora a transparência e a prestação de contas tenham sido duas das questões que mais trabalharam, a corrupção permaneceu presente. Esse problema é uma característica da cultura mexicana há muitos anos e a falta de responsabilidade permeia nossa maneira de ser. As funções de gestão empresarial visam precisamente dar transparência às decisões tomadas pelos gerentes, mas, acima de tudo, prestar contas a todas as partes interessadas (RADAELLI, 2010).

Os empreendedores buscam ter boa saúde financeira para cuidar de sua empresa. Outros evitam instrumentos de dívida de risco, ou derivativos, para não cair na volatilidade do mercado. Qualquer que seja a estratégia que as empresas decidam adotar, elas sempre visam promover a boa saúde dos negócios. E que melhor maneira do que aproveitar as boas práticas de gestão empresarial. Ter uma boa imagem leva o mercado a apreciá-lo mais; portanto, suas vendas podem ser afetadas positivamente e, por fim, seus lucros crescerão. É uma relação ganha-ganha, se uma empresa começa adotando as melhores práticas corporativas, é quase certo que ela será beneficiada.

Outra vantagem da gestão empresarial é que ela permitiu que as empresas tivessem maior controle sobre como uma empresa estabelece suas políticas de gerenciamento. Ele forçou o desenho de um plano estratégico que inclui várias arestas, por exemplo, auditoria ou finanças e planejamento. Isso faz com que o risco seja reduzido, causando maior certeza para os investidores. Supondo que o principal objetivo de uma empresa seja crescer, é importante que as PMEs considerem projetar toda uma estratégia corporativa que lhes permita estar prontos para crescer e poder competir com grandes empresas.

O país precisa de empresários para gerar empregos suficientes para as pessoas. É por isso que a sobrevivência das PME é de vital importância para a economia nacional. Infelizmente, no Brasil, apenas duas em cada dez empresas

sobrevivem a uma terceira geração operacional como resultado de erros no gerenciamento de riscos e baixa implementação das práticas de gestão empresarial. Esse número seria evitado se, desde o início, as empresas pensassem em um conceito claro de gestão empresarial e direcionassem sua estratégia e força administrativa para o aprimoramento das práticas corporativas (LIMA, AGUIAR, 2012).

Com a recente crise econômica, muitas empresas perderam o interesse na gestão empresarial, concentrando-se mais em marketing, preços ou estratégias fiscais. No entanto, alguns analistas acreditam que no Brasil “a maior parte das empresas são pequenas, médias (PMEs), membros da família e não possui uma gestão empresarial sólida que impeça a implementação de estratégias de curto prazo para sobreviver a uma crise econômica.

Os principais benefícios da gestão empresarial para a PME são: fortalece o relacionamento entre diretores e acionistas, contribui para a permanência e continuidade da empresa, permite focar em iniciativas estratégicas para gerar crescimento, valor patrimonial e diminuir riscos operacionais, promove uma visão Independente para facilitar maior transparência, eficiência e segurança na empresa, fornece esquemas legais para atenuar o medo do proprietário de perder o controle, fortalece a harmonia e a equidade no relacionamento família-negócio. Os pontos acima ajudariam uma empresa a ter um bom nível de crescimento e, assim, ser capaz de expandir. Criar confiança entre parceiros e ter um bom plano de sucessão garante que a empresa possa existir (RADAELLI, 2010).

Um bom nível de gestão empresarial pode fazer a empresa passar na terceira geração, tendo um plano de sucessão convincente e bem estruturado. Se a empresa também possui uma estratégia bem projetada e aplica todos os conceitos básicos de gestão empresarial, pode ser a chave do sucesso e a diferença entre ela e as outras empresas. O controle de uma PME é facilitado pelo tamanho, portanto, muito mais pode ser experimentado com as medidas tomadas pela gestão empresarial. Não é uma tarefa fácil, principalmente por causa da cultura que o mexicano possui, mas com esses tipos de medidas, tenho certeza de que uma empresa pode obter sucesso. A adoção de tais medidas levará a uma concorrência saudável entre todos os diretores, funcionários e terceiros interessados (LIMA, AGUIAR, 2012).

Como já foi dito, as PME representam um alto nível no desenvolvimento econômico global, de modo que a promoção da gestão empresarial em sociedades fechadas, que na maioria dos casos são PME, é um elemento determinante para fortalecer a competitividade de um país e a economia global.

Não importa quão pequena seja uma empresa, é desejável que ela seja constituída legalmente desde a sua criação como empresa. A organização sob um esquema corporativo é a “cota inicial” de um programa de gestão empresarial, uma vez que qualquer empresa, quando formalmente constituída, encontra a necessidade de estabelecer suas metas, políticas, objetivos e a maneira como planeja alcançá-los, e deve elaborar um plano. governança e delegação de funções. Uma sociedade é constituída e, na medida em que identifica suas necessidades e fraquezas, é incentivada a fortalecer seus órgãos de controle e gestão, definindo regras claras do jogo entre os atores e evidências que requerem um nível de transparência e responsabilidade. na frente de seus grupos de interesse (DOMINGUES, MURITIBA, MURITIBA, 2016).

Para Gonzalez (2012), os programas de gestão empresarial têm recebido maior atenção após a ocorrência de grandes padrões globais na área de negócios, no entanto, o interesse em sua implementação não é apenas esse fato, mas também o benefício dos acionistas. e a todos os grupos de interesse que cercam uma empresa, tornando-a atraente para os investidores, especialmente aqueles que pensam a longo prazo. Este autor recomenda a implementação de códigos de ética como orçamentos de gestão empresarial e usa o seguinte símile: “boa gestão empresarial não é o antibiótico para a infecção da empresa, mas a proteína para que a empresa cresça saudável”, destacando que “a empresa bem governada vale mais, portanto, a ética não é apenas desejável, mas é lucrativa”, enquanto o primeiro objetivo de um bom governo corporativo é orientar a empresa para um crescimento rentável e sustentável ao longo do tempo, estabelecendo regras claras e predefinidas nesse sentido, capazes de fornecer valor (GONZALEZ, 2012, p.46).

As empresas que possuem fortes programas de gestão empresarial têm mais chances de melhorar a disponibilidade e as condições de obtenção de recursos financeiros; ter menores custos de monitoramento e menores riscos relacionados à sua gestão; estabelecer acordos em melhores condições e prazos mais longos com outras partes interessadas (fornecedores, clientes ou

funcionários), contando com uma contraparte que ofereça maior transparência e melhor concentração na geração de valor (RADAELLI, 2010).

Além de operar sob um tipo corporativo e ter funções e papéis definidos, qualquer empresa que pretenda adotar um bom programa de gestão empresarial deve incluir políticas sobre o controle gerencial dos diferentes órgãos sociais, a fim de monitorar as metas pratas e, se necessário, faça as correções necessárias (DOMINGUES, MURITIBA, MURITIBA, 2016).

Embora as funções de gerenciamento de riscos, controle e supervisão sejam correlativas e complementares em uma empresa, elas devem ser desempenhadas por diferentes pessoas ou órgãos que gozam de independência, conhecimento e segurança, impedindo que os papéis de cada um deles interfiram nas funções das empresas. outros Isso sem desconsiderar que eles devem implantar suas atividades de maneira articulada e acordada, buscando sempre o bem-estar da empresa e de seus stakeholders (BORTOLON, NETO, SANTOS, 2013).

Quando em algumas empresas, as funções de risco, controle e supervisão são assumidas de maneira concentrada, ou seja, pelas mesmas pessoas ou órgãos, a objetividade é perdida na atividade global da empresa, na maioria dos casos levando a conflitos de interesses. interesse, imparcialidade, má administração, descapitalização e até falência, porque enquanto não houver sistema de controles recíprocos e clima organizacional, a empresa será chamada ao fracasso. Cada trabalho merece especialização e dedicação; é provável que tudo não seja bem executado se várias funções forem atendidas ao mesmo tempo, ainda mais se você não tiver o conhecimento e a experiência para realizá-las (DOMINGUES, MURITIBA, MURITIBA, 2016).

Apesar do exposto, o principal desafio da gestão empresarial não é apenas atribuir papéis, criar ou modificar estruturas, estabelecer controles ou ter um código estruturado de normas e compromissos, mas gerar a cultura necessária nos participantes do processo, alcançando que tomem posse dos princípios, aceitem e respeitem suas obrigações e reconheçam e efetivamente apliquem as mudanças necessárias, pessoalmente e organizacionalmente, e tornem as soluções propostas soluções permanentes e eficazes.

A gestão empresarial é uma ferramenta para alcançar uma empresa organizada e planejada, capaz de projetar credibilidade e confiança e,

consequentemente, é possível alcançar uma boa reputação nos negócios se objetivos claros forem traçados, se houver esquemas de planejamento em que cada ator A empresa assume seus próprios papéis e responsabilidades, evitando a concentração de poder. A implementação do programa de gestão empresarial, como foi visto, beneficia não apenas a empresa, mas também todos os seus stakeholders. Se você tem funcionários, clientes, fornecedores, credores e até devedores satisfeitos, a empresa experimentará um crescimento maior e, acima de tudo, conquistará dois de seus ativos mais importantes: "reputação e confiança" (DOMINGUES, MURITIBA, MURITIBA, 2016).

O capital humano e as habilidades de negócios geralmente são ativos não recuperáveis que somente adquirem valor, na medida em que os papéis e funções de cada ator são claramente atribuídos e estabelecidos, objetivos que são mais fáceis de alcançar com a implementação de bons programas de gestão empresarial, permitindo que as empresas obtenham credibilidade, confiança e segurança, desafios que exigem muito trabalho e organização. A reputação corporativa como um ativo intangível e de grande valor para as empresas é altamente desejável, uma meta que é mais provável de ser alcançada sob códigos de boa gestão empresarial (RADAELLI, 2010).

Bons programas de gestão empresarial podem ser implementados em todas as empresas, independentemente do seu tamanho, uma vez que as diretrizes, normas e elementos contidos nesses códigos visam alcançar nas empresas, inicialmente uma organização dentro (funções, posições, funções, objetivos, riscos, controle, hierarquias etc.) e, consequentemente, permitir projetar aos agentes externos uma empresa consolidada, direcionada ao cumprimento de seus objetivos, dentre os quais a satisfação do consumidor e todos os seus grupos de interesse.

O conselho de administração das empresas, que tem o papel de governar o mesmo, deve assumir o controle interno, entendido como um processo que visa a garantir a consecução dos objetivos organizacionais. Dessa forma, o controle interno é uma questão de responsabilidade social, a gestão empresarial é a maneira como as organizações respondem a essa responsabilidade e o controle interno é um pilar da boa gestão empresarial. Dessa forma, a relação responsabilidade social corporativa / transparência das informações destaca o papel fundamental da gestão empresarial na tomada de decisões sobre o tipo de

informação, interna e externa, que deve ser divulgada publicamente, sua oportunidade, confiabilidade e comunicação adequada e destaca o papel da transparência da informação como eixo norteador do bom funcionamento dos mercados nacionais e internacionais (BORTOLON, NETO, SANTOS, 2013).

A boa gestão empresarial é mais do que uma simples resposta aos problemas causados no mundo dos negócios por escândalos financeiros e torna-se um meio que busca estabelecer um equilíbrio entre os diferentes grupos de interesse da organização, onde a auditoria interna desempenha um papel fundamental neste equilíbrio.

No início dos anos 80, começou a reforma dos sistemas de auditoria e controle interno de empresas nos Estados Unidos, liderada por associações privadas, principalmente o Instituto Americano de Contadores Públicos, a Associação Americana de Contabilidade, o Instituto de Auditores Internos, o Instituto de Administração e Contabilidade e o Instituto de Executivos Financeiros, que criaram a Comissão Treadway, para evitar relatórios financeiros fraudulentos (MARTINEZ, LESSA, DE JESUS MORAES, 2014).

Esta Comissão publicou o Relatório COSO, que propõe um Sistema Integrado de Controle Interno, e presta especial atenção à gestão empresarial, destacando a necessidade da alta administração e do restante da organização de entender completamente a importância do controle interno, seu impacto sobre resultados gerenciais, papel estratégico da auditoria e, principalmente, a consideração do controle interno como um processo integrado aos processos operacionais da empresa; bem como a importância do grau de independência dos órgãos de controle com relação à administração da empresa e a experiência e profissionalismo de seus membros. A *International Finance Corporation* (IFC), uma entidade do Banco Mundial que promove o desenvolvimento sustentável do setor privado em mercados emergentes, é uma das instituições financeiras multilaterais mais avançadas em termos de integração da gestão empresarial em todas as etapas do processo. de investimento (CORDEIRO, 2011).

A boa gestão empresarial facilita o acesso das empresas a um maior volume de financiamento externo de todos os tipos, nacionais e internacionais, além de públicos e privados. As empresas que buscam obter financiamento de fontes internacionais devem melhorar sua gestão empresarial para atender a

requisitos mais rigorosos da bolsa de valores, alcançar um valor de mercado mais alto do que aqueles que não atendem a certos padrões de boa governança.

Ao melhorar as estruturas e os processos de gestão empresarial, também melhora a tomada de decisões em todos os tipos de empresas e aumenta sua prosperidade a longo prazo. Boas práticas de gestão empresarial ajudam a reduzir riscos e criar valor agregado, promover investimentos sustentáveis e fortalecer o mercado de capitais. A boa gestão empresarial é, juntamente com as diretrizes ambientais e sociais, um dos pilares nos quais a IFC baseia seu compromisso com a sustentabilidade. Nas empresas bem administradas, há transparência e prestação de contas aos acionistas e outras partes interessadas, como funcionários, credores, clientes e sociedade em geral. Uma melhor gestão empresarial permite que as empresas reconheçam suas responsabilidades ambientais e sociais e tomem medidas para cumpri-las, razão pela qual favorece o crescimento sustentável a longo prazo (MARTINEZ, LESSA, DE JESUS MORAES, 2014).

Após as dificuldades financeiras enfrentadas por várias empresas transnacionais, aliadas à crise econômica global, prevalece a desconfiança dos investidores de capital. Os fatos foram tão decisivos quanto, por exemplo, no caso do Banesto nos anos 90 e do WorldCom em 2000, onde, segundo Bortolon, Neto e Santos (2013), os “diretores questionaram fortemente a mídia e, em muitos casos, indiciados em processos judiciais por manipulação contábil” causaram perda de confiança em todos os mecanismos de controle que poderiam ser mantidos nas organizações. A responsabilidade pela emissão de informações financeiras recai sobre a administração e os autores afirmam que “uma certa concentração de poder” é percebida pelos diretores e gerentes de empresas e é “o poder onipresente dos maiores acionistas que força” as manipulações contábeis.

Nas reuniões do grupo de trabalho da ASBA, eles concluem que uma das maneiras em que o risco é apresentado nas organizações está em operação e representa “a possibilidade de ocorrência de perdas financeiras devido a deficiências ou falhas nos processos internos, em tecnologia da informação, nas pessoas ou devido à ocorrência de eventos externos adversos”, que inclui risco legal (ASBA, 2006).

Nesse sentido, Cordeiro (2011) argumenta que os auditores internos devem informar à gerência que a gestão de riscos de negócios deve ser “de cima para baixo” e que o CEO deve identificar os principais problemas [...] seus primeiros 20 ou 40 riscos”. No relatório final do Comitê de Cardbury em 1992, foi apontado que o comitê de auditoria do conselho de administração é uma comissão composta por pelo menos três membros não executivos, independentes do conselho de administração, do diretor financeiro e do auditor externo. Os membros do conselho de administração podem participar de reuniões realizadas pelo comitê, no entanto, este último terá o direito de se reunir pelo menos uma vez por ano sem nenhum membro executivo do conselho de administração. As principais funções do comitê de auditoria são:

1. Fazer recomendações ao conselho sobre a nomeação de auditores, honorários.
2. Renúncia, abandono ou remoção de uma comissão.
3. Revisar as demonstrações financeiras antes de enviá-las ao conselho.
4. Revisar com o auditor externo o escopo da auditoria e outros assuntos sem a presença de membros do conselho executivo.
5. Revisar a carta de administração do auditor externo.
6. Revisar a declaração da empresa sobre os controles internos antes da aprovação do conselho.
7. Revisar as investigações internas que são apresentadas.

A governança da organização é estabelecida pela alta administração ou pelo conselho de administração e pelo comitê de auditoria, pois são eles que terão o compromisso contínuo de fazer cumprir as políticas e procedimentos de controle da organização, bem como os princípios de responsabilidade social e os assuntos fundamentais. Os princípios estabelecidos na organização para o desenvolvimento de atividades são estabelecidos por uma convicção de ordem e controle, independente do sistema jurídico, cuja intenção é reduzir os riscos corporativos para gerenciar os riscos (MARTINEZ, LESSA, DE JESUS MORAES, 2014).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

É importante que a atividade de Auditoria Interna nas organizações seja desenvolvida aplicando a nova estrutura de auditoria interna, de forma independente e objetiva, que forneça garantia e consultoria e agregue valor e aprimoramento nas operações; ter como responsabilidade avaliar e fazer recomendações apropriadas para a melhoria dos processos governamentais como parte de sua função de garantia, tendo como principais objetivos: promover ética e valores, garantir a gestão e a responsabilidade no desempenho, comunicar informações sobre riscos e controle e coordenar as atividades e informações de comunicação entre a administração, auditoria e gerenciamento.

É necessário que as organizações promovam a implementação da Gestão empresarial, a fim de garantir que as entidades sejam gerenciadas com imparcialidade, transparência, eficiência, integridade e responsabilidade, o que lhes permita responder adequadamente aos seus stakeholders (stakeholders), garantindo um Comportamento ético organizacional abrangente, além de fortalecer o crescimento contínuo a longo prazo.

As organizações devem basear-se em um Código de Boa Gestão empresarial, que se baseia principalmente em: auto-regulação da empresa, reconhecimento de seus direitos aos proprietários e gerenciamento de relacionamentos com as partes interessadas. A boa gestão empresarial nas organizações deve construir uma cultura organizacional de transparência, gerenciar uma gestão de risco integral adequada e alcançar um equilíbrio entre os objetivos econômicos e sociais e a coordenação entre os interesses de indivíduos, empresas e sociedade.

6. REFERÊNCIAS

ASBA. Sanas prácticas de gestión y supervisión de riesgo de crédito y operativo en las Américas. Asociación de Supervisores Bancarios de las Américas. 2006. Disponível em: http://www.asbaweb.org_Grupos_grupo_2_Reporte_Final_ASBA-WG2. Acesso em 20 de out. de 2023.

BORTOLON, Patricia Maria; NETO, Alfredo Sarlo; SANTOS, Thaís Barreto. Custos de auditoria e gestão empresarial. **Revista Contabilidade & Finanças-USP**, v. 24, n. 61, p. 27-36, 2013. Disponível em:

<https://www.redalyc.org/pdf/2571/257126329004.pdf>. Acesso em 20 de out. de 2023.

CORDEIRO, Claudio Marcelo Rodrigues. **Auditoria e Gestão empresarial**. IESDE BRASIL SA, 2011.

CREPALDI, S. A.; CREPALDI, G. S. **Contabilidade Gerencial - Teoria e Prática** - 7ª Ed. Atlas. 2014.

CREPALDI, Silvio Aparecido; CREPALDI, Guilherme Simões. **Auditoria contábil**. Grupo Gen-Atlas, 2016.

DE LUCA, Márcia Martins Mendes et al. Os mecanismos de auditoria evidenciados pelas empresas listadas nos níveis diferenciados de gestão empresarial e no novo mercado da Bovespa. **Contabilidade Vista & Revista**, v. 21, n. 1, p. 101-130, 2010. Disponível em: <https://revistas.face.ufmg.br/index.php/contabilidadevistaerevista/article/view/817>. Acesso em 20 de out. de 2023.

DE SANTANA PINHO, Ruth Carvalho. **Fundamentos de auditoria: auditoria contábil, outras aplicações de auditoria**. Atlas, 2007.

DOMINGUES, Luciana Madureira; MURITIBA, Patricia Morilha; MURITIBA, Sergio Nunes. Boa gestão empresarial em micro e pequenas empresas leva à internacionalização?. **Contextus–Revista Contemporânea de Economia e Gestão**, v. 14, n. 3, p. 53-78, 2016. Disponível em: <http://www.periodicos.ufc.br/contextus/article/view/32275>. Acesso em: 20 de out. de 2023.

FRIEDMAN, M. **The social responsibility of business is increasing its profits**. New York: New York Times Magazine, 1970.

GIL, Antonio Carlos. **Métodos e técnicas de pesquisa social**. 6. ed. Editora Atlas SA, 2008.

GONZALEZ, Roberto souza. **Gestão empresarial**. 1. ed. São Paulo: Trevisan, 2012.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO EMPRESARIAL (IBGC). **Código das Melhores Práticas de Gestão empresarial**. São Paulo. IBGC, 2015. Disponível em: <https://conhecimento.ibgc.org.br/Paginas/Publicacao.aspx?PubId=21138> Acesso em 15 de out. de 2023.

JUNIOR, Jose Hernandez Perez. **Auditoria das demonstrações contábeis**. Editora FGV, 2015.

LÉLIS, Débora Lage Martins; PINHEIRO, Laura Edith Taboada. Percepção de auditores e auditados sobre as práticas de auditoria interna em uma empresa do setor energético. **Revista Contabilidade & Finanças**, v. 23, n. 60, p. 212-222, 2012.

LIMA, Bianca Guaracy Carvalho da Cruz; AGUIAR, Virgínia do Socorro Motta. A gestão empresarial em PME's que buscam a internacionalização. **TEMA-Revista Eletrônica de Ciências (ISSN 2175-9553)**, v. 12, n. 17, 2012.

Disponível em:

<http://revistatema.facisa.edu.br/index.php/revistatema/article/view/86> Acesso em 22 de out. de 2023.

MARTINEZ, Antonio Lopo; LESSA, Rubem Cardoso; DE JESUS MORAES, Arquimedes. Remuneração dos auditores perante a agressividade tributária e gestão empresarial no Brasil. **Revista Contabilidade e Auditoria**, v. 6, n. 3, 2014. Disponível em: <https://revistas.ufpr.br/rcc/article/viewFile/34593/25035> Acesso em 19 de out. de 2023.

MARTINS, Adriano de Oliveira. **Gestão de risco de compliance—principais entraves para as empresas brasileiras atingirem maior maturidade.**

Dissertação de Mestrado em gestão de Negócios. UNISINOS. Porto Alegre. 2018. Disponível em:

<http://www.repositorio.jesuita.org.br/handle/UNISINOS/7339> Acesso em 20 de out. de 2023.

OCDE - Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico.

Diretrizes da OCDE sobre Gestão empresarial de Empresas Estatais, Edição 2015. Disponível em: <https://www.oecd.org/publications/diretrizes-da-ocde-sobre-governanca-corporativa-de-empresas-estatais-edicao-2015-9789264181106-pt.htm> Acesso em 5 de nov. de 2023.

PACHECO, Luis Otavio; MARQUES, José Augusto Veiga da Costa. Aspectos Relacionados à Aplicação das Normas do IFRS e à Gestão empresarial em Pequenas e Médias Empresas. **VII EGEPE—Encontro de Estudos sobre Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas**, 2012. Disponível em: http://www.anegepe.org.br/javabusca/files/t16720100070_1.pdf Acesso em 10 de out. de 2023.

RADAELLI, Suzana Catarine. **Gestão empresarial nas pequenas e médias empresas.** Trabalho de Conclusão de Curso da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2010. Disponível em:

<https://www.lume.ufrgs.br/handle/10183/27198> Acesso em 20 de out. de 2023.

RODRIGUES, Leandro. Gestão empresarial nas médias empresas com potencial de crescimento listadas no Bovespa Mais. **Revista Brasileira de Administração Científica**, v. 10, n. 1, p. 1-13, 2019. Disponível em:

<http://sustenere.co/index.php/rbadm/article/view/2796> Acesso em 10 de set. de 2023.

SÁ, Antônio Lopes; HOOG, Wilson Alberto Zappa. **Corrupção, Fraude e Contabilidade-4o Edição.** Jurua Editora, 2015.